

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4661811>

Кошовий Б.-П. О.

кандидат економічних наук,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Оцінка енергоефективності промислових підприємств: принципи та методика

JEL Classification: M 21

SECTION “Business Economics”: Економіка бізнесу.

Анотація. У статті висвітлено концептуальні засади, принципи та методику оцінки енергоефективності промислових підприємств. Наголошено на внутрішніх зв'язках енергоощадності та енергоефективності, узагальнено вихідні передумови доцільності стимулювання діяльності щодо запровадження заходів у рамках стратегії енергоефективності підприємства. Узагальнено показники оцінювання енергоефективності, а також наголошено на існуванні системних ефектів, що мають братись до уваги у рамках управлінської діяльності за цим напрямком. Розроблено систему принципів та комплекс рекомендацій щодо удосконалення методики оцінювання енергоефективності промислових підприємств.

Ключові слова: промислові підприємства, енергоефективність, оцінка, енергоменеджмент, енергетична безпека.

Annotation. The popularization and widespread dissemination of the concept of sustainable development in the twenty-first century has contributed to the emergence of new to manage industrial enterprises, which are based on the idea of minimizing environmental damage while increasing profits. One of the most promising ways to fulfill such a strategic task is to manage the energy efficiency of industrial enterprises. However, to ensure true energy efficiency, it is not enough for the management of enterprises to follow the trend, repeating the actions of competitors or leading companies. Realizing the potential of energy-efficient technologies requires thoughtful and balanced application of a set of methods based on clear principles and can be integrated into the management system of industrial enterprises.

The issue of assessing the energy efficiency of enterprises has been widely studied by domestic and foreign scientists. At the same time, so far there have

been almost no attempts to generalize the principles and develop an appropriate management methodology based on them.

The article highlights the conceptual principles, principles, and methods of assessing the energy efficiency of industrial enterprises. The internal connections between energy saving and energy efficiency are emphasized, the initial preconditions of expediency of stimulation of activity concerning the introduction of measures within the limits of the strategy of energy efficiency of the enterprise are generalized. The indicators of energy efficiency assessment are generalized, and the existence of systemic effects that should be taken into account in the framework of management activities in this area is emphasized. A system of principles and a set of recommendations for improving the methodology for assessing the energy efficiency of industrial enterprises has been developed.

Keywords: industrial enterprises, energy efficiency, energy management, energy security, use of alternative energy sources.

Вступ

Популяризація та всезагальне поширення концепції сталого розвитку у двадцять першому столітті сприяло виникненню нових до управління промисловими підприємствами, які засновуються на ідеї мінімізації шкоди для навколишнього середовища при одночасному нарощуванні прибутків. Одним з найбільш перспективних шляхів виконання такого стратегічного завдання є управління енергоефективністю промислових підприємств. Однак, для забезпечення дійсної енергоефективності керівництву підприємств недостатньо лише слідувати тренду, повторюючи дії конкурентів чи підприємств-лідерів. Реалізація потенціалу енергоефективних технологій вимагає вдумливого та збалансованого застосування комплексу методів, що засновуються на чітких принципах та можуть бути інтегровані у систему управління промисловими підприємствами.

Питання оцінки енергоефективності підприємств досить широко досліджувалось вітчизняними та зарубіжними вченими. Разом з тим, досі не практично не здійснювались спроби узагальнення принципів та розробки на їх основі відповідної управлінської методики.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування принципів та методики оцінки енергоефективності промислових підприємств.

Результати дослідження

Запровадження заходів, пов'язаних з енергоефективністю та оцінка їх результативності вимагає урахування комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства, низки взаємозв'язків, що стають особливо актуальними у рамках такого виду управлінської активності. Як слушно зауважує Веремеєнко О. О., сьогодні підвищення енергоефективності виробництва – одне з основних завдань щодо підвищення результативності та

зниження собівартості, адже зниження собівартості – це одна з конкурентних переваг будь-якої продукції [1, С. 43]. На думку Денисюка С. П. та Василенко В. І., подальший розвиток української економіки та здатність продукції вітчизняних промислових підприємств конкурувати на світовому ринку неможливі без подальшого впровадження енергозберігаючих заходів, які спрямовані на скорочення енергетичної складової в загальній структурі собівартості продукції. На сьогодні, як зауважують вчені, українські підприємства витрачають у десятки разів більше енергоресурсів на виробництво одиниці продукції, ніж їх конкуренти в економічно розвинених країнах, тоді як вдале вирішення проблем енергозбереження тісно пов'язане з можливістю запровадження енергоефективних інноваційних проектів. [2, С. 34].

Та навіть прийняття стратегічного рівня про запровадження заходів з енергозбереження вимагає неабиякої сміливості від топ-менеджменту, а також спеціальних знань та навичок аналізу ситуації. Слід погодитись з міркуваннями Січко Т. В. та Попадинець Н. П. щодо того, що енергозбереження на підприємстві є однією з найактуальніших проблем, з якою стикається промисловість – енергоресурси постійно зростають в ціні і водночас попит на них зростає. У загальній сумі витрат будь-якого підприємства витрати на енергоресурси часто перевищують всі інші [3, С. 52]. Тим не менш, як зауважують Іщенко С. В, Малиш М. В., хоча у новій енергетичній стратегії України головною метою розвитку енергетичної системи держави на період до 2020 р. визначено забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій, сучасний стан розвитку системи енергозабезпечення як на макро-, так і на мікрорівні лишає бажати багато кращого. Вчені акцентують на тому, що на сучасному етапі розвитку економіки України гостро постає проблема раціонального використання матеріальних (особливо паливно-енергетичних) ресурсів, важливого значення набувають питання стимулювання, а також розробки й впровадження на кожному підприємстві системи енергозабезпечення, що базується на принципах енергозбереження та зниження рівня енергоємності виробничих процесів [4, С. 1–2].

Одним з дієвих стимулів слід вважати значний потенціал енергозберігаючих технологій у плані забезпечення економіко-енергетичної безпеки підприємства. З цього приводу слід погодитись з твердженням Денисюка С. П. та Василенко В. І., стосовно того, що впровадження в життя енергозберігаючих проектів є однією з основних умов виживання (виходу з кризи) більшої частини українських підприємств, регіонів та країни в цілому [2, С. 34].

Для уточнення концептуальних зв'язків та енергоефективності промислового підприємства та енергозбереження звернемо увагу на запропоноване Джеджулою В. В. визначення поняття «енергозбереження»: це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві, зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища, перехід на

альтернативні та відновлювальні джерела енергії, що реалізується з використанням технічних, економічних, правових та організаційних методів [5, С. 25–26]. Як слушно зауважують Січко Т. В. та Попадинець Н. П., для енергозбереження характерна висока економічна ефективність – підвищення енергоефективності та енергозбереження стає дійсно стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективу [3, С. 53].

Ключовим фактором посилення енергоефективності підприємств є досягнення науково-технічного прогресу. У цьому контексті Іщенко С. В. та Малиш М. В. наголошують, що зміни в тенденціях енергоспоживання пов'язані з все більш широким розповсюдженням енергоощадних технологій; підвищення енергоефективності у розвинених країнах, котре спостерігається в останні десятиліття, ґрунтується на формуванні енергоефективного типу розвитку економіки, котрий базується на принципах енергозаощадження, енергетичної незалежності, енергетичної ефективності, екологічності та соціальної відповідальності, на застосуванні більш досконалих технологій як у виробництві, так і у споживанні енергетичних ресурсів [4, С. 3].

Слід відзначити, що методика розрахунку показників для аналізу заходів щодо запровадження енергоощадних технологій на промислових підприємствах є в цілому пропрацьована. Як зауважує Веремеєнко О. О., на практиці можна бачити величезну кількість різних критеріїв, застосування яких залежить від конкретного випадку, зокрема, можна виділити три основні типи – термодинамічні, натуральні, економічні [1, С. 44].

Денисюк С. П. та Василенко В. І. відзначають, що показники енергоефективності можуть бути прямі (безпосередньо визначають ефективність використання ПЕР), і непрямі (ефективність використання ПЕР прямо не відображається, але значною мірою залежить від рівня та структури використання ПЕР. Науковці зазначають, що система таких показників дає можливість підрахувати результати реалізації енергоефективного проекту на промисловому підприємстві [2, С. 37].

Веремеєнко О. О. пропонує основними цільовими показниками (індикаторами) щодо оцінки енергоефективності вважати питому величину споживання енергетичних ресурсів; оцінка ефективності проводиться шляхом порівняння фактично досягнутих показників за відповідний рік з їх прогнозними значеннями [1, С. 44]. Джеджула В. В. ефективність організаційно-економічних рішень з підвищення енергоефективності промислових підприємств пропонує оцінювати за допомогою таких критеріїв, як збільшення прибутку підприємства; зменшення потенціалу енергозбереження підприємства; зменшення питомої енергоємності продукції; зменшення питомої енергоємності праці; зменшення викидів у навколишнє середовище; зростання частки альтернативних і відновлювальних джерел енергії у енергобалансі підприємства [5, С. 13–14].

Денисюк С. П. та Василенко В. І. наводять наступний перелік показників для аналізу енергоефективності промислового підприємства: енергоємність випуску продукції, енергоємність валової доданої вартості, коефіцієнт корисного використання енергії (прямі) та середня ціна одиниці спожитих ПЕР,

енергоємність основних виробничих фондів, вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу випуску продукції, частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного споживання (випуску), частка витрат ПЕР у собівартості продукції, робіт, послуг, коефіцієнт енергоозброєності праці (непрямі) [2, С. 37]. Січко Т. В. та Попадинець Н. П. пропонують за результатами впровадження енергозберігаючих заходів здійснювати аналіз ефективності енергоощадних систем шляхом розрахунку дисконтованої суми надходжень за реалізовану продукцію, яка отримана в результаті використання нового обладнання та новітніх технологій. Науковці зауважують, що в умовах економічної самостійності підприємств основним критерієм оцінки економічної ефективності енергозберігаючих заходів є прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства [3, С. 54].

У світлі концептуальних засад запровадження енергоефективності доцільно звертати увагу не лише на конкретні показники, але й системні ефекти, що супроводжують таку діяльність. Як зауважують Іщенко С. В, Малиш М. В. В сучасних умовах господарювання стрімкі зміни зовнішнього середовища, загострення впливу зовнішніх чинників, в тому числі чинників макрорівня, на рівень енергобезпеки підприємств вимагають побудови і функціонування якісних систем управління енергозабезпеченням, оскільки від цього залежить ефективність роботи цих підприємств, їх конкурентоздатність та життєздатність. У виконанні цього завдання, підкреслюють науковці, велика роль приділяється практичному вирішенню комплексу питань організації, методики та впровадження новітніх підходів до оцінки якості системи управління енергозабезпеченням підприємства [4, С. 4]. Веремеєнко О. О. зауважує, що в процесі функціонування заходів з розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій крім енергозберігаючого результату виникає вторинний соціально-екологічний ефект, виражений у зниженні негативного впливу енергопостачання й енергоспоживання на навколишнє середовище [1, С. 44].

За результатом проведеного дослідження пропонуємо при розвитку системи оцінювання енергоефективності промислових підприємств брати до уваги наступні принципи:

- системності;
- наукової обґрунтованості;
- економічності;
- інноваційної спрямованості;
- налагодження комунікації зі стейкхолдерами;
- розбудови інфраструктури обміну знаннями;
- неперервності.

На основі цих принципів слід вибудовувати методику оцінки енергоефективності промислових підприємств, що включає:

- визначення відповідальних суб'єктів та наділення їх повноваженнями щодо збору та аналізу інформації, що стосується енергоефективності підприємства;
- затвердження порядку та змісту здійснення моніторингу за заходами енергозбереження та енергоефективності;

- оцінювання та узагальнення ключових показників енергоефективності, виявлення «вузьких місць» та невикористаного потенціалу енергозбереження;
- напрацювання тактики подальших реформ у напрямку забезпечення енергоефективності підприємства;
- оцінювання організаційної ефективності діяльності менеджменту та працівників, залучених до реалізації заходів з забезпечення енергоефективності підприємства;
- оцінювання вмотивованості та інструментів мотивації працівників підприємства щодо дотримання принципів енергоефективності та впровадження раціоналізаторських пропозицій.

Результатом удосконалення системи оцінювання енергоефективності промислових підприємств може стати віднайдення нових шляхів забезпечення економіко-енергетичної безпеки підприємств, а також включення підприємства у національну та міжнародну мережу соціальної відповідальності і підтримки сталого розвитку, що матиме позитивний вплив на імідж та бренд підприємства.

Висновки

За результатами проведеного дослідження узагальнено принципи та наведено ключові аспекти методики оцінювання енергоефективності промислових підприємств з урахуванням пріоритетів економіко-енергетичної безпеки та соціальної відповідальності. Наголошено, що вдосконалення удосконалення системи оцінювання енергоефективності промислових підприємств може мати позитивний вплив на імідж та бренд підприємства, що слід вважати перспективним напрямком для подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Веремеєнко, О. О. Оцінка енергоефективності підприємств машинобудування та розроблення проектів з її підвищення. *Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2018. Вип. 19. Ч.1. С. 43–46.
2. Денисюк С. П., Василенко В. І. Енергетичні, економічні та екологічні показники енергоефективності. *Енергетика: економіка, технології, екологія*. 2016. № 1. С. 33-44.
3. Січко Т. В., Попадинець Н. П. Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства. *Агросвіт*. 2018. № 9. С. 52–59.
4. Іщенко С. В., Малиш М. В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління енергозабезпеченням підприємства. *Ефективна економіка*. 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_22
5. Джеджула, В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2014. 346 с.